

O'ZBEK VA YAPON TILIDAGI TAXMINNI IFODALOVCHI LEKSIK BIRLIKLARINING FUNKTSIONAL TAHLILI

Y.A.Sabirova

UzDJTU, Sharq filologiyasi magistranti

N.M. Xamidova

Ilmiy rahbar, Yapon filologiyasi kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499162>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi yapon va o'zbek tili grammatikasida keng ko'lamda foydalaniladigan taxminni ifodalovchi leksik birliklar funksional tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi yapon tilidagi ようだ [yo:da] va らしい [rashi:] birliklarining va o'zbek tilidagi ~sa kerak, shekilli kabi taxminni ifodalovchi birliklarni qiyosiy tahlil qilish orqali yapon tilini o'rganuvchilar uchun o'xshash birliklarni qo'llashda vaqt, joy, vaziyatga e'tiborlarini qaratish va yapon madaniyatini chuqurroq tushuntirishdan iborat.

Kalit so'zlar: ~sa kerak, shekilli, taxminni ifodalash, noaniqlikni ifodalash, -ga o'xshaydi, -dek ko'rinadi, ようだ, らしい, そうだ, funksional tahlil, qiyosiy tahlil, semantik tahlil, leksik birlik.

Abstract: This thesis functionally analyzes the lexical units expressing conjecture, which are widely used in Japanese and Uzbek grammar. The purpose of this study is to provide Japanese learners with a more in-depth understanding of Japanese culture by conducting a comparative analysis of the Japanese units ようだ [yo:da] and らしい [rashi:] and the Uzbek units expressing conjecture such as ~sa kerak, shekilli, and to draw their attention to the time, place, and situation when using similar units, and to provide a deeper understanding of Japanese culture.

Keywords: ~sa kerak, shekilli, expressing conjecture, expressing uncertainty, -like, -seems, ようだ, らしい, そうだ, functional analysis, comparative analysis, semantic analysis, lexical unit.

Bugungi globallashuv davrida tillarni o'rganish va ularni o'zaro qiyoslash nafaqat lingvistika fani uchun, balki madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2021-yil 19-maydagi qaroriga binoan "2021-2025-yillarda xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish uchun pedagog kadrlarni qayta tayyorlash, zamonaviy darsliklar yaratish, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash belgilandi."¹-deya takidlangan bo'lib, ushbu qarorda chet tillar,

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 19-maydagi "Chet tillarni o'rganishni ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5117-son qarori

jumladan, kam uchraydigan tillarni o'qitishni kengaytirish, xorijiy tilda dars beradigan o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash va ta'lim muassasalarida sifatli metodik bazani yaratish maqsadi belgilangan. Bu qaror yoshlarning chet tillarini, shu jumladan, yapon tilini chuqur o'rganish imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan. Tilshunoslikda turli tillarning strukturaviy va semantik jihatlarini qiyosiy tahlil qilish nafaqat lingvistik xususiyatlarni o'rganishda, balki tilshunoslik nazariyalarini chuqurlashtirishda ham muhim ahamiyatga ega. Xususan, yapon tilining o'ziga xos konstruksiyalarini o'rganish va ularni o'zbek tili bilan taqqoslash bu tillarning grammatik qurilishi, semantik boyligi hamda ifoda vositalarini kengroq tushunishga imkon beradi. Hozirgi kunda yapon tili va madaniyatiga bo'lgan qiziqish butun dunyo bo'ylab o'sib bormoqda. Bu jarayon yapon tilini o'rganish jarayonida turli grammatik konstruksiyalarni chuqurroq o'rganish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Ayniqsa, yapon tilida muloqot davomida aniq tasdiqlanmagan axborotni, ya'ni taxminlarni ifodalashda keng qo'llaniladigan よう [yo:] va らしい [rashii] konstruksiyalari o'ziga xos semantik va pragmatik xususiyatlarga ega bo'lib, ularni boshqa tillar bilan qiyosiy tahlil qilish qiziqarli va dolzarb ilmiy mavzulardan biridir.

METODOLOGIYA

Yapon tili grammatikasida kishi va narsa o'rtasidagi munosabatlar, kimgadir murojaat qilishdagi hurmat ifodalari va holatga qarab o'zgaruvchi uslubiy boyliklar mavjud. Shu boisdan, bu tilni o'rganish jarayoni har bir inson uchun nafaqat lingvistik bilim, balki madaniy va ma'naviy yuksalish imkoniyatini ham beradi. Yapon tilida taxminni ifodalovchi birliklar turli xil leksik va grammatik shakllardan iborat bo'lib, ularning har biri faraz, taxmin, ehtimollik va o'xshashlikni bildiradi. Yapon tilida 2, 3-shaxsning his-tuyg'u va xatti-harakatini ifodalashda qo'llaniladigan modal fe'llarning bir nechta turlari mavjud bo'lib, bularga ～でしょう [deshou], ～かもしれません [kamoshiremasen], ～らしい [rashii], ～よう [you], ～みたい [mitai], ～そう [sou], っぽい [ppoi], ～はず [hazu], ～に違いない [nichigainai] kabilar misol bo'la oladi. Ushbu birliklar yapon tilining nozik ifoda qilish imkoniyatini oshiradi va ayniqsa so'zlovchining axborotni qabul qilishiga qarab shubha, tasdiq yoki ishonch darajasini ifodalaydi.

1.1. Grammatik tuzilmaning funksional farqlari

Yapon tilidagi よう [you] va らしい [rashii] konstruksiyalari grammatik jihatdan rasmiy ravishda gapga qo'shimcha ma'no yuklaydi. よう [you] konstruksiyasi, asosan, ko'rish, eshitish yoki bilvosita dalillarga asoslangan

taxminni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu birlik ko‘pincha *みたい* [mitai] da bilan sinonim hisoblanadi, ammo *よう* [you] rasmiyroq uslubga ega. Misol:

1. 空が暗くなってきたから、雨が降るようだ。

(Sora ga kuraku natte kita kara, ame ga furu yōda.)

Osmon qorong‘ilashgani uchun yomg‘ir yog‘sa kerak.

Bu yerda yōda gapiruvchi kuzatuvlariga asoslangan taxminni ifodalamoqda.

らしい [rashii] esa taxmin ifodalashda subyektivroq bo‘lib, gapiruvchining o‘z mulohazasi yoki tashqi axborotga asoslanadi. Bu shakl ko‘pincha taxminiy tavsifni ifodalashda ishlatiladi. Misol:

2. 彼は日本人らしい。

(Kare wa Nihonjin rashii.)

U yapon bo‘lsa kerak.

Bu yerda gapiruvchi ma‘lumotga ko‘ra xulosa qilmoqda.

O‘zbek tilidagi “O‘xshaydi” kuzatuv asosida taxmin qilishda ishlatiladi, “bo‘lsa kerak” esa bilvosita dalillarga asoslanadi. Shu bilan birga, o‘zbek tilida mazmuni ifodalash uchun ko‘proq leksik shakllarga tayaniladi.

Misol:

3. U band bo‘lsa kerak. (Gapiruvchi bilvosita ma‘lumotga tayanmoqda.)

4. U bandga o‘xshaydi. (Gapiruvchi kuzatuviga asoslanib xulosa qilmoqda.)

1.2. Kontekstual funksiyalar

Yapon va o‘zbek tillarida konstruksiyalarning qo‘llanishi so‘zlovchi va tinglovchining vaziyatga mos munosabatini ifodalashga yordam beradi.

Yapon tilida *よう* [you] va *らしい* [rashii] rasmiy va norasmiy uslubda farqlanadi. *よう* [you] rasmiyroq bo‘lib, ilmiy maqolalar yoki adabiy nutqda qo‘llaniladi, *らしい* [rashii] esa norasmiy muloqotda kengroq foydalaniladi.

O‘zbek tilida esa “bo‘lsa kerak” va “shekilli” shakllari norasmiy nutqda ishlatiladi, ammo “o‘xshaydi” rasmiyroq nutqda ham qo‘llanishi mumkin.

XULOSA

Umumiy qilib aytganda so‘zlovchi o‘z his-tuyg‘ulariga va tajribasiga tayangan holda taxmin qilsa “-yo:” birligidan foydalaniladi. Aksincha birovdan eshitgan yoki ko‘rgan narsalari haqida taxmin qilishda “-rashii” birligidan foydalaniladi. Bundan tashqari “rashii” birligining qo‘llanilishida qandaydir tashqi asoslarga tayangan holda xulosa qilinish holatlari ham mavjud. Yapon va o‘zbek tillaridagi taxminni ifodalovchi konstruksiyalar gumonni ifodalashda funksional jihatdan o‘xshashliklarga ega, ammo qo‘llanish uslubi va madaniy xususiyatlar nuqtayi nazaridan sezilarli farqlanadi. Ikkita til o‘rtasidagi taxminni ifodalovchi leksik birliklar tahlili ularning har bir tilda qanday o‘rin tutishini anglashda muhimdir.

Bu konstruksiyalar tillarning semantik tizimi va pragmatik funksiyalarini tushunishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Keyingi tadqiqotlarda boshqa tillardagi o'xshash iboralar bilan qiyosiy tahlil o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 19-maydagi "Chet tillarni o'rganishni ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5117-son qarori
2. Adachi, Taroo et al. Gendai Nihongo Bunpoo Volume 4: Part 8 Modariti [Modern Day Japanese Grammar Volume 4: Part 8 Modality]. Tokyo, Kuroshio Publishers, 2003.
3. Aoki, Haruo. Evidentials in Japanese. In Chafe W. & Nichols J. (eds.), Evidentiality: The Linguistic coding of Epistemology, 223-238. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation, 1986.
4. Asano-Cavanagh, Yuko. Semantic analysis of evidential markers in Japanese: Rashi, Yooda and sooda. Functions of Language, 17(2), 153-180, 2010
5. Etsuko Tomomatsu, Jun Miyamoto, Masako Wakuri 「どんな時どう使う 日本語表現文型辞典」, Aruku 2007.
6. Kuno, S. (1973). The Structure of the Japanese Language. Cambridge, MA: MIT Press.
7. Uyama, T. (1995). Japanese Modality Expressions. Tokyo: Taishukan.
8. Maxmudov, N. (2010). O'zbek tili grammatikasi. Toshkent: O'qituvchi.
9. Xasanova, Sh. (2015). O'zbek tilidagi modal shakllar. Toshkent: Fan nashriyoti.

